

ISic1633

I.Sicily inscription 1633

Language

Ancient Greek

Type

funerary

Material

limestone

Object

tabula

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Acrillae

Place of origin (modern)

Chiaramonte Gulfi

Provenance

contrada San Nicolo Giglia

Coordinates

Current Location

Italy, Sicily, Kamarina, Museo Archeologico
Regionale di Kamarina

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 645084

Bibliography

Agnello, S.L. 1953. Silloge di iscrizioni paleocristiane della Sicilia. Rome. At no.68
undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined 1876-.

Notizie degli scavi di antichità. *Notizie degli scavi di antichità*. At 473b

Di Vita, A. 1950. Iscrizioni funerarie siciliane di età cristiana. *Epigraphica*. 12:
93-110. At 99-100 no.1 ph

Manganaro, G. 1993. Greco nei pagi e latino nelle città della Sicilia romana tra I e VI sec. d.C.. In Calbi, A., Donati, A., Poma, G.(eds.), *l'epigrafia del villaggio*. Faenza. pp. 543-594. At 564

Manganaro, G. 2002. Dall'Egitto alla Sicilia (II sec. a.C. - VI sec. d.C.). *Mediterraneo antico*. 5.2: 615-638. At 635-636 fig.33

Di Stefano, G. 2013. Camarina. Le acquisizioni, il museo tematico, la collezione "Biagio Pace", il lapidario. Ispica. At 22-23 ph

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-22): ISic1633. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4386240>